

АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИХ ЭКСПОРТУ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

МАРУГИНА В.С.
ЧЕРНЯВСКИЙ С.В.

¹ РГАИС, г. Москва

Тип: статья в сборнике трудов конференции Язык: русский Год издания: 2025

Страницы: 14-17

ИСТОЧНИК:

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ ИМЕНИ Д.С. ЛЬВОВА - "ЛЬВОВСКИЙ ФОРУМ"
Материалы Национального экономического форума. Москва, 2025
Издательство: Государственный университет управления, Москва

КОНФЕРЕНЦИЯ:

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ ИМЕНИ Д.С. ЛЬВОВА - "ЛЬВОВСКИЙ ФОРУМ"
Москва, 30 октября 2024 года
Организаторы: Государственный университет управления, Москва

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:

ИННОВАЦИЯ, ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ ЭКСПОРТ, ЭКСПОРТ ИННОВАЦИЙ, ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ, ВНУТРИГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

АННОТАЦИЯ:

Сегодня инновации играют ключевую роль в развитии экономики и общества. Однако, несмотря на значительный потенциал, их экспорт сталкивается с рядом ограничивающих факторов, к числу которых, в первую очередь, относятся санкции, введенные против России недружественными государствами. Целью данной работы является исследование причин и препятствий, мешающих успешному выходу инновационных продуктов на международные рынки.

СПИСОК ЦИТИРУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Внешнеэкономическая деятельность: таможенный аспект: материалы IV Всероссийской студенческой научно-практической конференции (Новосибирск, 18-19 октября 2022 г.). - Новосибирск, 2023. - 339 с. [▼ Контекст](#)
2. Жариков М.В. Конкурентоспособность экспорта высоких технологий российских организаций малого и среднего бизнеса // Экономика. Налоги. Право. - 2022. - № 5 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/konkurentosposobnost-eksporta-vysokih-tehnologiy-rossiyskih-organizatsiy-malogo-i-srednego-biznesa> (дата обращения: 28.08.2024). EDN: YLASWU [▼ Контекст](#)
3. Красных С.С. Высокотехнологичный экспорт Российской Федерации в условиях распространения коронавирусной инфекции // Вестник ГУУ. - 2021. - № 11 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vysokotehnologichnyy-eksport-rossiyskoj-federatsii-v-usloviyah-rasprostraneniya-koronavirusnoy-infektsii> (дата обращения: 08.08.2024). [▼ Контекст](#)
4. Солодухина О.И. Влияние пандемии новой коронавирусной инфекции (Covid-19) на экспорт товаров и услуг из Российской Федерации // Вестник евразийской науки. - 2021. - № 6 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-pandemii-novoy-koronavirusnoy-infektsii-covid-19-na-eksport-tovarov-i-uslug-iz-rossiyskoj-federatsii> (дата обращения: 05.11.2024). [▼ Контекст](#)
5. Ушкалова Д.И., Никитина С.А. Влияние внешних факторов на экспорт и импорт России // Вестник Института экономики Российской академии наук. - 2019. - № 6 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-vneshnih-faktorov-na-eksport-i-import-rossii> (дата обращения: 08.10.2024). EDN: HXNTWW [▼ Контекст](#)
6. Шахова М.С. Инновационный потенциал российского экспортного сектора // Вестник московского университета. - 2019. - № 2. - С. 116-136. [▼ Контекст](#)
7. Что мешает российскому экспорту: результаты опроса предприятий // Официальный сайт ЦБ РФ [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: https://www.cbr.ru/ec_research/chto-meshaet-rossiyskomu-eksportu-rezul-taty-oprosa-predpriyatij/ (дата обращения: 12.10.2024). [▼ Контекст](#)
8. К ключевым проблемам экспортеров относятся логистика и финансовые сложности // Официальный сайт РЭЦ [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: https://www.exportcenter.ru/press_center/k-lyuchevym-problemam-eksporterov-otnositsya-logistika-i-finansovye-slozhnosti/ (дата обращения: 10.10.2024). [▼ Контекст](#)